

LUGAR DE JOGOS É NA SALA DE AULA: UMA ABORDAGEM COMPORTAMENTAL DO ENSINO GAMIFICADO

Roberto Soares Pessoa Neto¹

RESUMO: A gamificação no ensino superior, quando adequadamente implementada, demonstra potencial para aumentar significativamente o engajamento discente. Embora comumente associada a sistemas de pontos, medalhas e rankings (PBL), sua efetividade depende da incorporação de elementos essenciais dos jogos: objetivos claros em diferentes prazos, regras bem definidas, feedback contínuo e participação voluntária. No contexto educacional, esses princípios se traduzem em critérios avaliativos transparentes, avaliações frequentes e recompensas significativas, que devem ser co-construídas com os alunos para garantir valor subjetivo. A abordagem comportamental explica a eficácia da gamificação através dos conceitos de modelagem e reforçamento diferencial, onde feedbacks imediatos e progressivos permitem a correção gradual de erros. No entanto, o sucesso da estratégia exige equilíbrio: recompensas esteticamente atraentes e temáticas (como distintivos simbólicos) mostram-se mais eficazes que pontos arbitrários, pois reduzem a competitividade excessiva e vinculam a conquista ao significado da ação. A voluntariedade na participação e a oferta de alternativas tradicionais são cruciais para evitar componentes aversivos. Quando combinada com metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em problemas, a gamificação pode potencializar não apenas o engajamento, mas também o desenvolvimento de habilidades acadêmicas e sociais, transformando a experiência de aprendizagem no ensino superior.

Palavras-chave: Psicologia Comportamental 1. Gamificação 2. Educação 3.

¹Psicólogo pela Universidade Federal do Ceará. Mestre e aluno de doutorado em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor de psicologia na Unigrande e Unichristus. Foco em pesquisas relacionadas com resolução de problemas e intervenções gamificadas. Psicólogo clínico e supervisor com foco em casal, família e adolescentes.

1. INTRODUÇÃO

A gamificação consiste na aplicação de elementos característicos de jogos em contextos não lúdicos, com o objetivo de aumentar o engajamento dos participantes (LINEHAN; KIRMAN; ROCHE, 2014). Sua forma mais usual envolve o uso de pontos, emblemas e rankings (*Points, Badges, and Leaderboards* – PBL). No entanto, embora essas estratégias se assemelhem a mecânicas de jogos, muitas vezes falham em incorporar os aspectos funcionais que influenciam a adesão nos jogos.

Jogos geralmente apresentam características como: objetivos claros (de curto, médio e longo prazo), regras bem definidas, feedback imediato sobre progresso ou penalidades, participação voluntária e elementos estéticos (como narrativas e trilhas sonoras) que reforçam a imersão (CHOU, 2014). Além disso, diferentes mecânicas de jogo podem atrair ou afastar jogadores, dependendo de suas preferências. Portanto, para que a gamificação seja eficaz, é essencial identificar quais elementos ressoam com o público-alvo.

No contexto do ensino superior, a gamificação de disciplinas tem demonstrado resultados promissores quando adequadamente implementada (ZEYBEK; SAYGI, 2024). Ela contribuiu para a redução de faltas, o aumento da participação dos alunos e o fortalecimento de relações interpessoais entre os colegas de sala (p.g. DELAGE et al., 2021). Ademais, pode ser combinada com outras metodologias de ensino, como a aprendizagem baseada em problemas (*problem-based learning* – PBL), potencializando seus benefícios (HANDIKANINGTYAS et al., 2024).

Diante desse cenário, este artigo discute os fatores que tornam a gamificação uma ferramenta eficaz para o engajamento discente, além de propor estratégias para sua aplicação em disciplinas do ensino superior.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A gamificação tem se mostrado uma estratégia eficaz para aumentar o engajamento de estudantes no ensino superior. No entanto, a simples implementação de PBL não caracteriza, por si só, uma intervenção gamificada. Um dos pilares essenciais dos jogos é a presença de objetivos claros e alcançáveis, acompanhados de regras bem definidas. No contexto educacional, isso se assemelha à apresentação transparente dos critérios avaliativos e dos recursos necessários para alcançá-los. Entretanto as disciplinas tradicionais costumam concentrar suas avaliações em apenas dois ou três momentos ao longo do semestre, geralmente na forma de provas.

Em jogos, os *feedbacks* contínuos desempenham um papel crucial na manutenção do engajamento, reforçando comportamentos alinhados com os objetivos e corrigindo desvios (LINEHAN; KIRMAN; ROCHE, 2014). Esse mecanismo também orienta os alunos sobre suas dificuldades, direcionando-os para conteúdos que demandam maior atenção. Do ponto de vista teórico, a eficácia desse modelo pode ser explicada pelo Behaviorismo Radical, em especial pelo conceito de modelagem, que descreve a aprendizagem de novos comportamentos por meio do reforçamento diferencial e aproximações sucessivas (CATANIA, 1999). Por exemplo, quando um aluno é exposto a um conteúdo pela primeira vez, é natural que seu domínio seja limitado. O feedback imediato e progressivo permite a correção gradual de erros, refinando sua compreensão ao longo do tempo.

No entanto, para que os objetivos intermediários sejam eficazes, as recompensas devem ter valor significativo para a maioria dos alunos. O valor

reforçador é subjetivo e varia conforme o contexto individual – um princípio alinhado com a lei da alocação, em que os indivíduos tendem a alocar seu tempo em atividades cujos benefícios superem ou igualem o esforço exigido em comparação com atividades alternativas (BAUM, 2018). Assim, enquanto alguns alunos podem se engajar nas atividades gamificadas, outros podem preferir alternativas concorrentes (como o uso de redes sociais), caso essas ofereçam maior retorno subjetivo no momento.

Para maximizar a adesão, é recomendável que as recompensas sejam definidas em conjunto com os estudantes, mesmo que dentro de opções pré-estabelecidas pelo professor. Além disso, a participação deve ser voluntária, podendo incluir alternativas tradicionais para aqueles que preferirem. Atividades obrigatórias, embora garantam a participação, podem introduzir um componente aversivo – especialmente se exigirem alto esforço sem benefícios percebidos –, reduzindo a motivação e incentivando a busca por alternativas menos demandantes (GALBIATI; VERTOVA, 2008).

Por fim, as mecânicas e recompensas da gamificação devem ser esteticamente atrativas para os participantes. Embora pontos arbitrários sejam frequentemente utilizados por sua flexibilidade, eles podem induzir uma competitividade excessiva, aumentando a probabilidade de respostas emocionais aversivas (como frustração e desmotivação), ou perdendo seu sentido ao não promover uma sensação de progresso do aluno (SALVADOR; COSTA, 2009). Essa dinâmica pode ser mitigada por meio de recompensas simbólicas e temáticas, como troféus virtuais ou distintivos que representem visualmente os comportamentos necessários para conquistá-los (LINEHAN; KIRMAN; ROCHE, 2014). Por exemplo, um emblema de "Parceiro" para quem auxilia colegas em tarefas ou um selo de "Pesquisador" para quem busca materiais complementares. Essa abordagem não só reduz a pressão competitiva, mas também vincula a recompensa ao significado da ação que fornece ao jogador orgulho.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gamificação no ensino superior mostra-se como uma ferramenta promissora para aumentar o engajamento discente quando implementada de forma estratégica, indo além da simples aplicação de pontos, medalhas e rankings. Para ser efetiva, deve incorporar elementos fundamentais dos jogos - como objetivos claros, feedback contínuo e recompensas significativas - adaptados ao contexto educacional e às preferências dos alunos. A combinação entre voluntariedade na participação, design atrativo e integração com metodologias ativas de aprendizagem pode transformar a experiência educacional, promovendo não apenas maior envolvimento nas atividades, mas também o desenvolvimento de competências acadêmicas e sociais. Contudo, seu sucesso depende de uma cuidadosa consideração do equilíbrio entre desafio e recompensa, garantindo que a gamificação sirva como facilitadora da aprendizagem

REFERÊNCIAS

BAUM, W. M. Three laws of behavior: Allocation, induction, and covariance. **Behavior Analysis: Research and Practice**, v. 18, n. 3, p. 239–251, ago. 2018.

CATANIA, A. C. **Aprendizagem: Comportamento, Linguagem e Cognição**. Porto Alegre: Artmed Editora, 1999. v. 1

CHOU, Y. **Actionable gamification: beyond points, badges, and leaderboards.** Fremont, CA: Octalysis Media, 2014.

GALBIATI, R.; VERTOVA, P. Obligations and cooperative behaviour in public good games. **Games and Economic Behavior**, v. 64, n. 1, p. 146–170, set. 2008.

HANDIKANINGTYAS, T. et al. Implementation of Problem Based Learning with Gamification Approach. **IJESS International Journal of Education and Social Science**, v. 5, n. 2, p. 327–334, 31 out. 2024.

LINEHAN, C.; KIRMAN, B.; ROCHE, B. Gamification as behavioral psychology. Em:

SALVADOR, A.; COSTA, R. Coping with competition: Neuroendocrine responses and cognitive variables. **Neuroscience & Biobehavioral Reviews**, v. 33, n. 2, p. 160–170, fev. 2009.

WALZ, S. P.; DETERDING, S. (Eds.). **The Gameful World: Approaches, Issues, Applications.** [s.l.] The MIT Press, 2014. p. 81–105.

ZEYBEK, N.; SAYGI, E. Gamification in Education: Why, Where, When, and How?—A Systematic Review. **Games and Culture**, v. 19, n. 2, p. 237–264, mar. 2024.